

Medo de cair em idosos caidores da comunidade: perfil sociodemográfico e clínico

Fear of falling in elderly fallers from a community: sociodemographic and clinical profile

Silvana Barbosa Pena¹ ,
Cecília Galetti²

¹Universidade Federal do Mato Grosso Sul – Três Lagoas (MS), Brasil.

²Universidade de São Paulo – São Paulo (SP), Brasil.

³Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – São Paulo (SP), Brasil.

⁴Universidade Federal de São Paulo – São Paulo (SP), Brasil.

⁵Universidade Cidade de São Paulo – São Paulo (SP), Brasil.

Como citar: Pena SB, Passos A, Sampaio T, Carmo ACF, Galetti C, Sañudo A, et al. Medo de cair em idosos caidores da comunidade: perfil sociodemográfico e clínico. Cad Saúde Colet. 2025;33(3):e33030049. <https://doi.org/10.1590/1414-462X202533030049>

RESUMO

Introdução: O medo de cair é um fator de risco para quedas em pessoas idosas, comprometendo a capacidade funcional e aumentando as chances de uma nova queda. **Objetivos:** Identificar o perfil sociodemográfico e clínico de idosos caidores que vivem na comunidade, em relação ao medo de cair, e avaliar os fatores independentemente associados a esse medo. **Método:** Estudo transversal com uma amostra de 715 idosos com histórico de queda, participantes do Programa de Prevenção de Quedas (PrevQuedas Brasil). A associação do medo de cair com as variáveis sociodemográficas, com a queda e suas consequências, com a saúde mental, com comorbidades/condições de saúde físico-funcionais e com uso de medicações foi avaliada através de regressão logística. **Resultados:** A prevalência do medo de cair foi de 77,6%, sendo mais frequente entre mulheres (89,9%). Medo de cair mostrou-se independentemente associado com sexo feminino, presença de dor crônica, ter moderada ou alta percepção do risco de queda e diminuição das atividades ($p < 0,05$). **Conclusão:** Conhecer o perfil de idosos caidores pode ajudar a evitar as consequências negativas do medo de cair e permitir intervenções mais assertivas do cuidado integral.

Palavras-chave: acidentes por quedas; idoso; medo; envelhecimento; atividades cotidianas.

ABSTRACT

Introduction: Fear of falling is a risk factor for falls in elderly people, compromising functional capacity and increasing the chances of a new fall. **Objectives:** To identify the sociodemographic and clinical profile of elderly fallers living in a community in relation to fear of falling, and to assess factors independently associated with this fear. **Method:** Cross-sectional study with a sample of 715 elderly people with a history of falls, who are participants of the Fall Prevention Program — PrevQuedas Brasil. The association of fear of falling with sociodemographic variables, falls and their consequences, mental health, comorbidities/health conditions, physical-functional conditions and medication use was evaluated using logistic regression. **Results:** The prevalence of fear of falling was 77.6%, which was more frequent among women (89.9%). Fear of falling was independently associated with female gender, presence of chronic pain, having moderate or high perceived risk of falling and decreased activities ($p < 0.05$). **Conclusion:** Knowing the profile of elderly fallers can help to avoid the negative consequences of fear of falling and allow more assertive interventions of comprehensive care.

Keywords: accidental falls; aged; fear; aging; activities of daily living.

Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

Correspondência: Silvana Barbosa Pena. E-mail: silvana.pena@ufms.br

Fonte de financiamento: nenhuma.

Conflito de interesses: nada a declarar.

Recebido em: Fev. 16, 2022. Aprovado em: Fev. 2, 2023

Editor responsável: Daniel Vicentini de Oliveira

INTRODUÇÃO

As quedas em pessoas idosas representam um preocupante problema de saúde pública, que tende a se agravar em decorrência do acelerado envelhecimento populacional em todo o mundo. As lesões decorrentes das quedas demandam cuidados agudos e de longa duração^{1,2}. Nos Estados Unidos, traumas em idosos representaram um gasto anual com hospitalizações, readmissões e cuidados pós-agudos estimado em 2,76 bilhões de dólares. Esse custo foi significativamente maior do que os gastos com hospitalização por insuficiência cardíaca, pneumonia ou Acidente Vascular Encefálico (AVE), demonstrando o ônus socioeconômico das quedas para os sistemas social e de saúde^{1,2}.

Globalmente, cerca de 30 a 45% dos idosos com 60 anos ou mais sofrem pelo menos uma queda anualmente. No Brasil estudos têm mostrado prevalências similares, variando de 25,1 a 38,7%²⁻⁴. Somente no ano de 2018, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou cerca de 250 mil internações de idosos decorrentes de quedas que geraram um custo de aproximadamente R\$ 152 milhões⁵. De acordo com revisão realizada, o custo total de gastos do SUS com hospitalizações ocasionadas por quedas no período de 2000 a 2020 foi de R\$ 2.315.395.702,75^{4,5}.

Com o processo de envelhecimento observam-se modificações funcionais, físicas, mentais e psicológicas que se acentuam significativamente com o avançar da idade, aumentando, inclusive, o risco de quedas, que é um evento multifatorial. O medo de cair tem sido reconhecido como um fator de risco importante para quedas. Uma revisão sistemática e meta-análise apontou que o grupo de idosos que respondeu ter medo de cair apresentou uma razão de chance de queda de 12,1 (IC95% 10,7–13,7), quando comparada ao grupo sem medo de cair⁶. O medo de cair encontra-se presente em mais da metade dos idosos que vivem na comunidade, podendo alcançar até 87%⁷.

O medo de cair é uma condição emocional que pode estar presente tanto em idosos que nunca caíram quanto em idosos que já apresentaram um ou mais eventos de quedas⁷. A partir de diversas concepções⁸⁻¹¹, o medo de cair é definido como um estado de alteração psicoemocional e comportamental de medo em relação à queda e suas consequências que leva o indivíduo a mobilizar estratégias de enfrentamento e gerenciamento de seus recursos para lidar com o medo, podendo ser funcional (adaptativa) ou disfuncional (desadaptativa), no que diz respeito às suas consequências e a seus impactos na qualidade de vida do idoso. O medo de cair pode desencadear um ciclo vicioso, uma vez que o idoso pode restringir suas atividades em decorrência do medo de uma nova queda. Essa restrição de atividades, particularmente da mobilidade, leva a um descondicionamento físico global com declínio de capacidades sensoriais e neuromusculares, aumentando a fragilidade física e o risco de cair¹². Por outro lado, o medo de cair pode gerar uma atitude mais cautelosa na realização de atividades, evitando comportamentos arriscados, que são, notadamente, fatores de risco para quedas em idosos⁹. A natureza e a intensidade do medo de cair dependem de fatores intrínsecos (crenças, condições físicas, mentais e emocionais) e extrínsecos (acesso a informações, serviços de saúde, condições socioeconômicas e escolaridade/nível de instrução), podendo se manifestar de forma funcional (adaptativa) ou disfuncional (desadaptativa)¹¹⁻¹⁵.

Apesar do medo de cair ter sido estudado em vários países¹⁶⁻²⁰, existe escassez de estudos nacionais com idosos caidores que foram referenciados para programa de prevenção de quedas ou que investiguem as características sociodemográficas e clínicas associadas ao medo de cair na população idosa. Portanto, compreender essas características pode permitir o desenvolvimento de intervenções mais efetivas e implementação de ações de cuidado integral e continuado pelos profissionais de saúde e gestores de serviços de saúde. O objetivo do presente estudo foi identificar o perfil sociodemográfico e clínico de idosos caidores que vivem na comunidade e foram encaminhados para o Programa de Prevenção de Quedas (PrevQuedas Brasil) em relação ao medo de cair e avaliar os fatores independentemente associados a esse medo.

MÉTODOS

Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo transversal com dados da avaliação inicial dos participantes do ensaio clínico randomizado controlado multicêntrico PrevQuedas Brasil sob registro

NCT01698580 e seguiu as recomendações estabelecidas pelo STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética humana da Universidade de São Paulo/Faculdade de Medicina (protocolo CAPPesq 0145/11).

Participantes

Idosos com história de queda foram referenciados por seu médico, ou outro profissional de saúde, a um dos centros de coleta de dados, localizados no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de Moraes (IPGG), Centro de Referência do Idoso da Zona Norte (CRI-Norte) e Hospital do Servidor Público Estadual (IAMSPE). Idosos elegíveis foram avaliados por equipes multidisciplinares, compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos, que foram previamente treinadas para aplicação dos instrumentos e questionários padronizados e realização de exame físico dos participantes. Os dados foram coletados entre os anos de 2012 e 2019.

Foram considerados elegíveis idosos com idade de 60 anos ou mais, que viviam na comunidade, com pelo menos um episódio de queda nos últimos 12 meses. Participantes foram excluídos se apresentassem demência ou declínio cognitivo grave, com sequela grave em decorrência de Acidente Vascular Encefálico (AVE), doença neurológica progressiva, limitação grave visual, auditiva ou de comunicação, qualquer doença ou condição de saúde aguda ou crônica, que fosse contraindicação para exercício, incapacidade de manter-se na posição ortostática e idosos em programa de exercícios regular maior ou igual a duas vezes na semana.

Variáveis e instrumentos

Variável dependente

“Medo de cair”, definido pela resposta à questão “Você tem medo de cair novamente?” (não=0 ou sim=1).

Variáveis independentes

As características dos indivíduos foram avaliadas em seis blocos de variáveis: sociodemográficas, queda e suas consequências, saúde mental, comorbidades/condições de saúde, físico-funcionais e uso de medicações.

Variáveis sociodemográficas: sexo (masculino e feminino), grupo etário (60 a 69; 70 a 79 e ≥80 anos), raça (branca e as demais, preta, parda, amarela e indígena, agrupadas como não branca), estado civil (solteiro, viúvo, casado e separado), morar sozinho, renda familiar mensal (≤3 e >3 salários-mínimos) e escolaridade (0 a 4; 5 a 8 e ≥9 anos de estudo).

No bloco queda e suas consequências avaliou-se: quedas recorrentes (duas ou mais quedas nos últimos 12 meses), diminuição de atividades após a queda (não e sim), risco de quedas avaliado pelo *Quick Screen Clinical Falls Risk Assessment*¹⁷, tendo como resultado a soma de fatores de risco presentes, que foi categorizada em tercís (0 a 3, 4 a 5 e 6 ou mais), queda grave, definida como evento que levou o participante a procurar auxílio de serviço de saúde¹⁷, local da queda (dentro ou em ambiente externo do domicílio), período do dia em que a queda ocorreu (dia, entre 05:00h e 17:59h, ou noite, a partir das 18:00h às 4:59h), número de lesões pós-queda (nenhuma e uma ou mais lesões) e, por fim, se houve alguma lesão da última queda ocorrida (nenhuma, uma ou mais).

O bloco da saúde mental avaliou a percepção do risco de queda através do questionário *Falls Efficacy Scale-International (FES_I)*^{21,22}, classificando os participantes em baixa (16–19 pontos), moderada (20–27 pontos) e alta (28–64 pontos) percepção do risco de queda.

Os sintomas depressivos foram avaliados de acordo com a Escala de Depressão Geriátrica do Idoso de 15 itens (GDS-15)²³⁻²⁵, sendo que indivíduos com pontuação ≥ 5 foram classificados como suspeita de depressão. Outras variáveis investigadas foram o diagnóstico autorreferido de depressão (não e sim); autopercepção de saúde (muito ruim, ruim, regular, boa e muito boa, sendo que as categorias boa e muito boa foram agrupadas em boa, e as demais em ruim); a fluência verbal (animais/minuto) corrigida de acordo com a escolaridade: 9 pontos para aqueles com até 8 anos de estudo e 13 pontos para escolaridade >8 anos; e memória utilizando a bateria breve de rastreio cognitivo proposta por Nitrini e colaboradores, onde pontuação ≤ 5 foi definida como alterada²⁶.

No grupo de comorbidades/condições de saúde foi avaliada a presença de onze doenças, retiradas de uma lista de doenças referidas pelo paciente (hipertensão arterial, fibrilação atrial, osteoporose, osteoartrite, tontura, dor crônica, parkinsonismo, incontinência urinária, catarata não operada, glaucoma, Doença Macular da Retina Relacionada à Idade — DMRI) e três obtidas do índice de comorbidades de Charlson (diabetes, hemiplegia e diabetes com lesão em órgão-alvo). O índice de comorbidades de Charlson foi classificado em 0-3 comorbidades (leve), 4 (moderado) e ≥ 5 (grave). A identificação de fragilidade foi baseada nos critérios do *Study of Osteoporotic Fractures Index* (SOF)²⁷ baseada em três critérios (perda de peso, dificuldade de sentar e levantar da cadeira e redução da energia). Participantes com presença de um ou dois critérios foram considerados frágeis, e aqueles com nenhum foram considerados, não frágeis. Sarcopenia foi definida como a presença de baixa força muscular associada à baixa massa muscular; a força muscular foi medida pela força de preensão palmar, baseando-se nos pontos de corte definidos pela *Foundation for the National Institute of Health* — FNIH (<16 kgf para mulheres e <26 kgf para homens). A massa muscular foi aferida através da medida da circunferência da panturrilha direita, critérios já estabelecidos pelo estudo COMO VAI? (≤ 33 cm para mulheres e ≤ 34 cm para homens). Etilismo foi avaliado pela pergunta “com que frequência você consome bebidas alcoólicas?”. As alternativas possíveis eram: nunca; uma vez por mês ou menos; 2–4 vezes por mês; 2–3 vezes por semana e 4 ou mais vezes por semana. Os que responderam “nunca” foram tidos como não etilistas e os que responderam quaisquer outras das alternativas foram agrupados como etilistas. Déficit visual foi definido como a presença de dois erros na mesma linha, sendo essa acima da linha 20/40 ou 0,5 na tabela de Snellen. O paciente poderia usar suas lentes de correção (óculos ou lente de contato) e deveria estar a cinco metros distante da tabela de Snellen. Avaliação nutricional foi realizada através da Mini Avaliação Nutricional (MAN[®]); participantes que, na triagem, obtiveram doze ou mais pontos foram classificados como estado nutricional normal, aqueles com menos de doze pontos foram submetidos a avaliação global, sendo que participantes com MAN total entre 17 e 23,5 pontos foram classificados como risco de desnutrição, e com 17 pontos ou menos foram classificados com desnutrição²⁸. As categorias risco de desnutrição e desnutrição foram agrupadas e designadas por estado nutricional alterado.

As condições físico-funcionais avaliadas foram o equilíbrio, o desempenho funcional, a força de membros inferiores e a mobilidade. A escala de BERG foi usada para avaliar o equilíbrio e é composta de 14 tarefas que somam um escore final que varia de 0 a 56 pontos. Idosos com equilíbrio alterado foram considerados aqueles com pontuação <45 ²⁹. O desempenho funcional foi investigado usando o questionário BOMFAQ, que avalia a dificuldade em realizar 15 atividades de vida diária (8 físicas e 7 instrumentais). Considerou-se desempenho funcional alterado idosos com dificuldade em 3 ou mais atividades³⁰. A força de membros inferiores foi medida usando o tempo que o idoso levou para levantar-se e sentar-se da cadeira cinco vezes. Nesse teste, o participante foi instruído a cruzar os braços sobre o peito e levantar-se o mais rápido possível. Idosos que levaram mais de 12 segundos foram considerados com força alterada^{29,30}. A mobilidade foi avaliada por meio do *Timed Up and Go Test* (TUGT) e velocidade habitual da marcha. Ponto de corte usado para o TUGT foi 13,5 segundos³¹. O teste de velocidade de marcha foi realizado em um percurso de 4,6 m em três tentativas e calculou-se a média aritmética dos três tempos, em segundos. Valores abaixo de 1,0 m/s foram tidos como alterados.

Métodos estatísticos

Estimou-se a prevalência de medo de cair e seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC95%). Variáveis qualitativas foram descritas como número (N) e porcentagem (%). Utilizou-se o teste χ^2 de Pearson para avaliar todas as associações com a variável resposta.

Com o objetivo de identificar os principais fatores associados ao medo de cair, as variáveis independentes foram analisadas em separado através de uma regressão logística (análise univariada), em que a força da associação entre as variáveis independentes com a dependente foi mensurada através do *odds ratio* (razão de chances) e seu respectivo IC95%. Modelos de regressão logística foram construídos em seis blocos (Bloco 1 com variáveis sociodemográficas; Bloco 2 com variáveis relacionadas à queda e suas consequências; Bloco 3 com variáveis relacionadas à saúde mental; Bloco 4 com as variáveis referentes a comorbidades/condições de saúde; Bloco 5 com as variáveis físico-funcionais; e Bloco 6 com variáveis referentes ao uso de medicações. Para o ajuste multivariado, selecionou-se, de cada um dos blocos, as variáveis que apresentaram $p < 0,20$. Do modelo multivariado inicial, as variáveis que não apresentaram significância estatística ($p > 0,05$) foram removidas uma a uma do modelo até a obtenção do modelo final com apenas as variáveis significantes. Os resultados do modelo ajustado final foram apresentados como *odds ratio* ($OR_{ajustado}$) e respectivos IC95%.

A análise estatística foi realizada no programa SPSS Statistics (*Statistical Package for the Social Sciences*), versão 25, e foram considerados como significantes os resultados com $p < 0,05$.

RESULTADOS

A prevalência de medo de cair entre os 715 participantes do estudo foi estimada em 77,6% (IC95% 74,4–80,6). Entre os 555 indivíduos que relataram medo de cair, 89,9% eram do sexo feminino e 45,2% tinham entre 70 e 79 anos de idade. A maioria era composta de brancos (59,5%), casados e viúvos (37 e 34%, respectivamente), moravam acompanhados (83,8%), apresentavam baixa renda salarial mensal (82,5%) e aproximadamente 69% deles apresentavam até 8 anos de escolaridade.

As variáveis sociodemográficas e sobre quedas e suas consequências estão descritas na Tabela 1. Sexo, renda mensal e escolaridade foram as variáveis sociodemográficas associadas ao medo de cair. Entre os participantes com medo de cair, 89,9% eram do sexo feminino, 45,8% tinham baixa escolaridade e 82,5% tinham renda até 3 salários-mínimos. Em relação às quedas e suas consequências, 70% dos indivíduos que tinham medo de cair relataram quedas recorrentes; e 37,8% disseram ter diminuído suas atividades após a queda.

Entre aqueles com medo de cair, 70,1% dos participantes apresentaram um risco de cair médio ou alto. Aproximadamente 35% dos idosos sofreram queda grave. Mais de 55% dos indivíduos caíram em ambiente externo e no período diurno (85,2%). Quase 71% tiveram uma ou mais lesões decorrentes da queda. Verificou-se que queda recorrente, diminuição da atividade após a queda e o risco de cair avaliado pelo QuickScreen[®] mostraram-se associados ao medo de cair ($p < 0,05$).

Em relação às características de saúde mental, aproximadamente 96% dos indivíduos com medo de cair tinham moderada ou alta percepção do risco de queda. Cerca de 33% apresentaram GDS ≥ 5 pontos; 27,2% tinham diagnóstico autorreferido de depressão; 64,9% tinham autopercepção de saúde ruim; 25,2% tinham fluência verbal baixa e 5,8% apresentaram bateria breve de rastreio cognitivo com memória tardia alterada. As variáveis percepção do risco de queda (FES-I), GDS -15, diagnóstico autorreferido de depressão e autopercepção de saúde mostraram-se associadas ao medo de cair (Tabela 2). Variáveis relacionadas ao uso de medicações não se mostraram associadas ao medo de cair.

Entre as variáveis relacionadas às comorbidades e condições de saúde, fragilidade ($p = 0,013$) e etilismo ($p = 0,036$) associaram-se ao medo de cair (Tabela 3).

Entre as variáveis físico-funcionais (Tabela 3), observou-se que 15,3% dos participantes com medo de cair apresentaram equilíbrio alterado. Aproximadamente 76% tinham desempenho funcional comprometido (BOMFAQ ≥ 3). Cerca de 71% dos participantes que tinham medo de cair apresentaram força de membros inferiores alterada e 24% apresentaram a mobilidade

Tabela 1. Distribuição das variáveis relacionadas a características sociodemográficas, quedas e suas consequências de acordo com o medo de cair.

Variáveis	Medo de cair		OR	IC95%	Valor p*
	Sim n=555 (%)	Não n=160 (%)			
Sexo					
Masculino	56 (10,1)	45 (28,1)	1		<0,001
Feminino	499 (89,9)	115 (71,9)	3,49	2,24–5,42	
Idade (anos)					
60–69	189 (34,1)	49 (30,6)	1		0,615
70–79	251 (45,2)	73 (45,6)	0,89	0,59–1,34	
≥80	115 (20,7)	38 (23,8)	0,79	0,48–1,27	
Raça					
Não branco	225 (40,5)	67 (41,9)	1		0,762
Branco	330 (59,5)	93 (58,1)	1,06	0,74–1,51	
Estado civil					
Solteiro	89 (16,1)	35 (21,9)	1		0,196
Viúvo	196 (35,3)	47 (29,4)	1,64	0,99–2,72	
Casado	200 (36,0)	62 (38,7)	1,27	0,78–2,06	
Separado	70 (12,6)	16 (10,0)	1,72	0,88–3,36	
Mora sozinho					
Não	465 (83,8)	132 (82,5)	1		0,700
Sim	90 (16,2)	28 (17,5)	0,91	0,57–1,45	
Renda mensal do idoso					
>3 SM	97 (17,5)	39 (24,4)	1		0,050
0–3 SM	458 (82,5)	121 (75,6)	1,52	1,00–2,32	
Escolaridade (anos)					
Baixa (0–4)	254 (45,8)	64 (40,0)	1		0,011
Média (5–8)	127 (22,9)	26 (16,2)	1,23	0,74–2,04	
Alta (≥9)	174 (31,3)	70 (43,8)	0,63	0,42–0,93	
Queda recorrente, Sim	388 (69,9)	97 (60,6)	1,51	1,05–2,17	0,027
Diminuiu atividades após a queda, Sim	210 (37,8)	30 (18,8)	2,64	1,71–4,07	<0,001
Quick Screen					
0–3 fatores	164 (29,9)	69 (43,9)	1		0,004
4–5 fatores	234 (42,7)	56 (35,7)	1,76	1,17–2,64	
6 ou + fatores	150 (27,4)	32 (20,4)	1,97	1,23–3,17	
Queda grave, Sim	193 (34,8)	56 (35,0)	0,99	0,69–1,43	0,958
Local da queda					
Ambiente externo	308 (55,5)	93 (58,5)	1		0,502
Domicílio	247 (44,5)	66 (41,5)	1,13	0,79–1,62	
Período do dia					
Dia	473 (85,2)	131 (81,9)	1		0,303
Noite	82 (14,8)	29 (18,1)	0,78	0,49–1,25	
Lesões pós-queda					
Nenhuma	163 (29,4)	54 (33,8)	1		0,288
1 ou mais	392 (70,6)	106 (66,2)	1,23	0,84–1,78	

OR: Odds Ratio (razão de chances); IC95%: Intervalo de Confiança 95%; *teste χ^2 de Pearson; SM: salários-mínimos.

Tabela 2. Distribuição das características relacionadas à saúde mental e ao uso de medicações de acordo com o medo de cair.

Variáveis	Medo de cair		OR	IC95%	Valor p*
	Sim n=555 (%)	Não n=160 (%)			
Percepção do risco de queda					
Baixa	23 (4,1)	61 (38,1)	1		
Moderada	192 (34,6)	70 (43,8)	7,27	4,19–12,64	<0,001
Alta	340 (61,3)	29 (18,1)	31,09	16,87–57,30	
GDS≥5	185 (33,3)	27 (16,9)	2,46	1,57–3,86	<0,001
Depressão, Sim	151 (27,2)	28 (17,5)	1,76	1,13–2,76	0,013
Autopercepção de saúde, Ruim	360 (64,9)	77 (48,1)	1,99	1,39–2,84	<0,001
Fluência verbal, Baixa	140 (25,2)	35 (21,9)	1,20	0,79–1,83	0,385
Bateria breve, Alterada	32 (5,8)	15 (9,4)	0,59	0,31–1,12	0,105
Polifarmácia, Sim	388 (69,9)	106 (66,2)	1,18	0,81–1,72	0,377
Psicotrópicos, Sim	189 (34,1)	44 (27,5)	1,36	0,92–2,01	0,119
Antidepressivo, Sim	156 (28,2)	34 (21,4)	1,45	0,95–2,20	0,086

OR: Odds Ratio (razão de chances); IC95%: Intervalo de Confiança 95%; *teste χ^2 de Pearson; GDS: Escala de depressão geriátrica do idoso.

comprometida, avaliada pelo TUGT. Todas as variáveis físico-funcionais, com exceção da velocidade de marcha, mostraram-se associadas ao medo de cair ($p < 0,05$).

A Tabela 4 apresenta o ajuste de cada um dos seis blocos de variáveis além do modelo final ajustado, no qual se pode observar que sexo, percepção do risco de queda, diminuição das atividades após a queda e dor crônica mostraram-se independentemente associadas ao medo de cair ($p < 0,05$).

DISCUSSÃO

Nosso estudo apontou que os fatores associados de forma independente ao medo de cair em idosos elegíveis para um programa de prevenção de quedas foram sexo feminino, redução de atividades, alta percepção do risco de cair (FES- I) e dor crônica.

O presente estudo identificou que a prevalência do medo de cair entre idosos caidores foi de 77,6%. Na literatura, a prevalência do medo de cair em idosos caidores que vivem na comunidade varia de 28,7 a 86,8%^{2,18,22-38}. Essa variação pode ser explicada pelo uso de diferentes instrumentos para investigar O medo de cair (pergunta única simples, pergunta graduando a intensidade do medo, FES-I, *Single Question on Fear Of Falling and Activity Restriction* [SQ-FAR], dentre outros), tempo da ocorrência da queda (há 6 meses, 1 ano, 2 anos etc.), perfil de caidor (único ou recorrente) e características e consequências da queda (com agravos ou não). Uma pesquisa brasileira³⁹ que avaliou amostra exclusiva de idosos caidores usuários do serviço de atenção primária de saúde encontrou prevalência de medo de cair de 98,6% nessa população. Já em outro estudo nacional³⁶, com idosos residentes na comunidade e usuários da unidade básica de saúde, observou-se taxa de medo de cair de 50% nos que caíram. Nossos achados encontraram prevalência mais baixa do que o encontrado por Gaspar et al.³⁹ e mais alta que o de Guerra et al.⁴⁰, tendo como possíveis explicações a utilização de amostra específica — idosos caidores que foram elegíveis para um programa de prevenção de quedas PrevQuedas — e a interferência de características presentes nos critérios de exclusão (p. ex. idosos com quadros de tontura aguda, com doenças neurodegenerativas progressivas e com limitações auditivas e visuais graves, que não foram excluídos no estudo de Gaspar et al.³⁹).

As mulheres caidoras em nosso estudo apresentaram 2,45 vezes a chance de relatar medo de cair, quando comparadas aos homens. Entre idosos caidores com medo de cair, as mulheres representaram 89,9%, resultado similar ao encontrado em estudos prévios^{18,32-34,40-47}. Além de explicações como a maior sobrevivência das mulheres e a maior busca por serviços de saúde^{48,49}, cabe destacar que as mulheres tendem a expressar com maior naturalidade seus

Tabela 3. Distribuição das variáveis relacionadas a comorbidades, condições de saúde e condições físico-funcionais de acordo com o medo de cair.

Variáveis	Medo de cair		OR	IC95%	Valor p*
	Sim n=555 (%)	Não n=160 (%)			
Fibrilação atrial	47 (8,5)	9 (5,6)	1,55	0,74–3,24	0,238
Osteoporose	201 (36,2)	48 (30,0)	1,32	0,91–1,94	0,146
Osteoartrite	280 (50,5)	63 (39,4)	1,57	1,10–2,24	0,013
Tontura	208 (37,5)	45 (28,1)	1,53	1,04–2,25	0,029
Dor crônica	327 (58,9)	58 (36,3)	2,52	1,75–3,63	<0,001
Parkinsonismo	15 (2,7)	8 (5,0)	0,57	0,22–1,27	0,147
Incontinência urinária	198 (35,7)	54 (33,8)	1,09	0,75–1,58	0,653
Catarata não operada	134 (24,1)	37 (23,1)	1,06	0,70–1,60	0,790
Glaucoma	56 (10,1)	16 (10,0)	1,01	0,56–1,81	0,973
DMRI	15 (2,7)	7 (4,4)	0,61	0,24–1,52	0,281
Diabetes	156 (28,1)	42 (26,2)	1,10	0,74–1,64	0,644
Hipertensão	380 (68,5%)	103 (64,4)	1,20	0,83–1,74	0,330
Hemiplegia	6 (1,1)	1 (0,6)	1,74	0,21–14,5	0,606
Diabetes com lesão de órgão-alvo	15 (2,7)	8 (5,0)	0,53	0,22–1,27	0,147
Fragilidade	174 (31,4)	34 (21,2)	1,70	1,12–2,58	0,013
Sarcopenia	58 (10,5)	23 (14,4)	0,70	0,41–1,17	0,168
Etilismo	176 (31,7)	65 (40,6)	0,68	0,47–0,98	0,036
Déficit visual	197 (36,1)	59 (38,1)	0,92	0,64–1,33	0,651
Charlson (pontos)					
Leve (0–3)	216 (38,9)	56 (35,0)	1		
Moderado (4)	148 (26,7)	40 (25,0)	0,96	0,61–1,51	0,423
Grave (≥5)	191 (34,4)	64 (40,0)	0,77	0,51–1,16	
Estado nutricional (MAN®)					
Normal	459 (84,1)	136 (86,1)	1		
Alterado	87 (15,9)	22 (13,9)	1,17	0,71–1,94	0,538
BERG<45	85 (15,3)	10 (6,2)	2,71	1,37–5,36	0,003
BOMFAQ≥3	421 (75,9)	82 (51,2)	2,99	2,07–4,31	<0,001
Sentar e levantar>12 seg	391 (70,7)	96 (60,4)	1,60	1,10–2,29	0,014
TUGT>13,5 seg	133 (24,0)	25 (15,7)	1,69	1,06–2,71	0,027
Velocidade de marcha<1 m/s	252 (45,8)	60 (38,7)	1,34	0,93–1,93	0,116

OR: Odds Ratio (razão de chances); IC95%: Intervalo de Confiança 95%; *teste χ^2 de Pearson; BERG: Escala de Equilíbrio de BERG; BOMFAQ: Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionnaire; TUGT: Timed up and Go test.

Tabela 4. Variáveis ajustadas em blocos e modelo ajustado final.

Variáveis	Ajuste em blocos		Modelo ajustado final		
	OR	IC95%	OR _{ajustado}	IC95%	Valor p*
Sociodemográficas					
Sexo feminino	3,77	2,34–6,07	2,45	1,46–4,11	0,001
Estado civil					
Solteiro	1				
Viuvo	1,59	0,94–2,68			
Casado	1,69	0,99–2,86			
Separado	1,88	0,94–3,74			
Renda mensal do idoso, 0–3 SM	1,12	0,69–1,80			
Escolaridade (anos)					
Baixa (0–4)	1				
Média (5–8)	1,22	0,73–2,05			
Alta (≥9)	0,70	0,45–1,08			
Quedas e suas consequências					
Queda recorrente	1,34	0,92–1,96			0,010
Diminuiu atividades após a queda	2,50	1,62–3,87	1,92	1,17–3,16	
Quick Screen					
0–3 fatores	1				
4/5 fatores	1,69	1,12–2,55			
6+ fatores	1,90	1,18–3,07			
Saúde mental					
Percepção do risco de queda					
Baixa	1		1		
Moderada	7,41	4,26–12,90	6,81	3,84–12,07	<0,001
Alta	32,06	17,33–59,32	23,88	12,72–44,83	
GDS, ≥ 5 pontos	1,28	0,76–2,17			
Depressão, Sim	1,16	0,69–1,95			
Autopercepção de saúde, Ruim	1,06	0,70–1,63			
Bateria breve, Alterada	0,47	0,23–0,98			
Uso de medicações					
Psicotrópico, Sim	1,12	0,57–2,20			
Antidepressivo, Sim	1,31	0,63–2,70			
Comorbidades e condições de saúde					
Osteoporose	1,23	0,82–1,85			
Osteoartrite	1,20	0,82–1,76			
Tontura	1,38	0,92–2,08			
Dor crônica	2,47	1,71–3,56	1,57	1,03–2,38	0,036
Parkinsonismo	0,50	0,20–1,28			
Diabetes com lesão em órgão-alvo	0,44	0,17–1,11			
Fragilidade	1,59	1,04–2,44			
Sarcopenia	0,69	0,40–1,19			
Etilismo	0,72	0,49–1,05			

Continua...

Tabela 4. Continuação.

Variáveis	Ajuste em blocos		Modelo ajustado final		
	OR	IC95%	OR _{ajustado}	IC95%	Valor p*
Físico funcionais					
BERG<45 pontos	2,07	1,03–4,14			
BOMFAQ≥3 pontos	2,77	1,91–4,01			
Sentar-se e levantar>12 seg	1,30	0,87–1,95			
TUGT>13,5 seg	0,99	0,56–1,74			
Velocidade de marcha<1 m/s	0,90	0,59–1,39			

OR: *Odds Ratio* (razão de chances); IC95%: Intervalo de Confiança 95%; SM: salários-mínimos; *regressão logística; GSD: Escala de depressão geriátrica do idoso de 15 itens; BERG: Escala de Equilíbrio de BERG; BOMFAQ: Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionnaire; TUGT: Timed up and Go test.

medos e estados emocionais, podendo haver uma subnotificação do relato do medo de cair nos homens em função do estigma percebido na verbalização do medo^{50,51}.

Nosso estudo encontrou prevalência de 37,8% de diminuição de atividades entre os que relataram medo de cair, dado esse que está em consonância com os achados de Merchant et al.⁵², que constatou a prevalência de 38,4% de idosos que restringem atividades. Uma queda induz falta de confiança nas próprias competências, o que pode resultar em menor engajamento em atividades, desencadeando um paradoxo no qual o idoso, por medo de cair, restringe suas atividades, impactando sua funcionalidade física, que uma vez não “estimulada”, leva ao descondicionamento físico, que, por sua vez, aumenta a probabilidade de queda por causa da fragilidade, e também a maior probabilidade de hospitalização e institucionalização com piora da qualidade de vida^{45,53}.

Dentre as variáveis de saúde mental, a única que se manteve associada ao medo de cair foi a alta percepção do risco de cair. Idosos com alta percepção do risco de cair apresentaram aproximadamente 24 vezes a chance de relatarem medo de cair, quando comparados aos idosos de baixa percepção do risco de cair. Outro ponto a ser destacado é que a alta percepção do risco de cair no presente estudo apresentou a maior força de associação com o medo de cair dentre todas as variáveis que entraram no bloco final (OR=23,88; IC95% 12,72–44,83). Nossa hipótese consiste em que os idosos participantes do programa, devido à experiência prévia de queda, apresentaram alta percepção do risco de cair decorrente de maior preocupação em cair e insegurança ao fazer atividades, potencializando o medo de cair. Dos idosos que relataram medo de cair, 61,3% apresentaram escore compatível com alta percepção do risco de cair e, desses, 44,4% diminuíram suas atividades. Idosos caidores participantes do estudo FIBRA (Fragilidade em Idosos Brasileiros) com alta percepção do risco de cair apresentaram pior estabilidade postural em teste de equilíbrio quando comparados a idosos não caidores com alta percepção do risco de cair, demonstrando que a experiência de queda associada à percepção objetiva das dificuldades de equilíbrio pode potencializar o medo de cair²³. Depressão, memória e autopercepção de saúde não se mantiveram associadas.

No grupo de variáveis de condições de saúde, a dor crônica apresentou associação independente com medo de cair. Revisão sistemática, que buscou evidências que relacionam dor às preocupações psicológicas sobre quedas em idosos que vivem na comunidade, mostrou que idosos com dor podem ser mais suscetíveis a ter problemas psicológicos relacionados às quedas, em particular medo de cair, restrição de atividade devido ao medo e redução da autoeficácia para quedas⁵⁴. A capacidade diminuída de regulação da dor em indivíduos com dor crônica pode explicar, ao menos em parte, o fato de esses idosos relatarem medo de cair com maior frequência⁵⁵. Além disso, idosos com dor crônica tendem a ter crenças de que a dor aumenta com o movimento restringe ainda mais seu nível de atividade, colaborando para um ciclo de dor, limitação e declínio físico funcional que pode gerar uma percepção de maior vulnerabilidade e medo⁵⁶.

Implicações do estudo

Nosso estudo apontou que três condições potencialmente modificáveis (presença de dor crônica, moderada e alta; percepção do risco de cair; e restrição de atividades) estão associadas ao medo de cair, e suas avaliações devem fazer parte de programas de prevenção de quedas em idosos caidores. A variável “ser mulher”, também associada ao medo de cair, deve levar a abordagem mais específica no acompanhamento de mulheres idosas caidoras.

Intervenções para prevenção de quedas em populações equivalentes à do estudo devem privilegiar formas mais satisfatórias e adaptativas de se lidar com o medo de cair e prevenir novas quedas, como, por exemplo, através de grupos psicoeducativos que discutam riscos do dia a dia que podem ser eliminados e estimulem a prática de exercícios físicos para aumentar o condicionamento físico e prevenir consequências graves em caso de quedas¹⁸.

Nosso estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, a população estudada foi a de idosos caidores. Portanto, seus achados não podem ser extrapolados para prevenção primária. Além disso, não avaliamos a intensidade do medo de cair. Intensidades de medo mais altas são particularmente mais limitadoras. A presença de medo em intensidades pequenas pode significar mudanças adaptativas positivas com maior precaução e menor engajamento em atividades muito arriscadas. Outra limitação é que tem desenho transversal, o que impede o estabelecimento de relações causais. Estudos prospectivos são importantes para determinar se as variáveis que se mostraram associadas ao medo de cair são preditoras de quedas futuras. A análise de trajetórias de medo ao longo do tempo, através de acompanhamento de um programa de prevenção de quedas, permitiria entender quais variáveis mudam e de que forma mudam, permitindo estratégias mais individualizadas.

CONCLUSÃO

Este estudo evidenciou que o perfil associado ao medo de cair em idosos referenciados a um programa de prevenção de quedas é ser mulher, apresentar dor crônica, ter alta percepção do risco de cair e diminuir as atividades. Rastrear essa população é importante para evitar as consequências negativas e devastadoras do medo de cair e permitir intervenções mais assertivas e ações de cuidado integral. A implantação de programas de prevenção de quedas e o treinamento dos profissionais de saúde precisam contemplar intervenções para a avaliação e o manejo do medo de cair.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

SBP: Conceituação, Administração do Projeto, Análise Formal, Escrita – Primeira Redação, Escrita – Revisão e Edição. AP: Conceituação, Administração do Projeto, Análise Formal, Escrita – Primeira Redação, Escrita – Revisão e Edição. TS: Conceituação, Administração do Projeto, Análise Formal, Escrita – Primeira Redação, Escrita – Revisão e Edição. ACFC: Conceituação, Administração do Projeto, Análise Formal, Escrita – Primeira Redação, Escrita – Revisão e Edição. CC: Conceituação, Administração do Projeto, Análise Formal, Escrita – Primeira Redação, Escrita – Revisão e Edição. AS: Conceituação, Administração do Projeto, Análise Formal, Escrita – Primeira Redação, Escrita – Revisão e Edição. MP: Conceituação, Administração do Projeto, Análise Formal, Escrita – Primeira Redação, Escrita – Revisão e Edição. SMPP: Conceituação, Administração do Projeto, Análise Formal, Escrita – Primeira Redação, Escrita – Revisão e Edição.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

Os conjuntos de dados gerados e/ou analisados durante o estudo estão disponíveis com o autor correspondente mediante solicitação.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Step safely: strategies for prevention and managing falls across the life-course [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [acessado 7 jul. 2022]. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/978924002191-4>

2. Elias Filho J, Borel WP, Diz JBM, Barbosa AWC, Britto RR, Felício DC. Prevalence of falls and associated factors in community-dwelling older Brazilians: a systematic review and meta-analysis. *Cad Saúde Pública*. 2019;35(8):e00115718. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00115718>
3. Liotta G, Gilardi F, Orlando S, Rocco G, Proietti MG, Asta F, et al. Cost of hospital care for the older adults according to their level of frailty. A cohort study in the Lazio region, Italy. *PLoS One*. 2019;14(6):e0217829. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217829>
4. Pimentel WRT, Pagotto V, Stopa SR, Hoffmann MCCL, Andrade FB, Souza Junior PRB, et al. Falls among Brazilian older adults living in urban areas: ELSI-Brazil. *Rev Saúde Pública*. 2018;52(Suppl. 2):12s. <https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000635>
5. Lima JDS, Quadros DV, Silva SLCD, Tavares JP, Pai DD. Costs of hospital admission authorizations due to falls among older people in the Brazilian National Health System, Brazil, 2000-2020: a descriptive study. *Epidemiol Serv Saúde*. 2022;31(1):e2021603. <https://doi.org/10.1590/S1679-49742022000100012>
6. Pena SB, Guimarães HC, Lopes JL, Guandalini LS, Taminato M, Barbosa DA, et al. Fear of falling and risk of falling: a systematic review and meta-analysis. *Acta Paul Enferm*. 2019;32(4):456-63. <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900062>
7. Siqueira FV, Facchini LA, Silveira DS, Piccini RX, Tomasi E, Thumé E, et al. Prevalence of falls in elderly in Brazil: a countrywide analysis. *Cad Saúde Pública*. 2011;27(9):1819-26. <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2011000900015>
8. Souza Soares WJ, Moraes SA, Ferriolli E, Perracini MR. Factors associated with falls and recurrent falls in elderly: a population-based study. *Rev Bras Geriatr Gerontol*. 2014;17(1):49-60. <https://doi.org/10.1590/S1809-98232014000100006>
9. Oliveira Abreu DR, Novaes ES, Oliveira RR, Freitas Mathias TA, Marcon SS. Internação e mortalidade por quedas em idosos no Brasil: análise de tendência. *Ciênc Saúde Coletiv*. 2018;23(4):1131-41. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018234.09962016>
10. Belloni G, Büla C, Santos-Eggimann B, Henchoz Y, Seematter-Bagnoud L. A single question as a screening tool to assess fear of falling in young-old community-dwelling persons. *J Am Med Dir Assoc*. 2020;21(9):1295-301.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.01.101>
11. Kruisbrink M, Delbaere K, Kempen GJIM, Crutzen R, Ambergen T, Cheung KL, et al. Intervention characteristics associated with a reduction in fear of falling among community-dwelling older people: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Gerontologist*. 2021;61(6):e269-e282. <https://doi.org/10.1093/geront/gnaa021>
12. Bhala RP, O'Donnell J, Thoppil E. Ptophobia. Phobic fear of falling and its clinical management. *Phys Ther*. 1982;62(2):187-90. <https://doi.org/10.1093/ptj/62.2.187>
13. Filiatrault J, Desrosiers J. Coping strategies used by seniors going through the normal aging process: does fear of falling matter? *Gerontology*. 2011;57(3):228-36. <https://doi.org/10.1159/000314529>
14. Adamczewska N, Nyman SR. A new approach to fear of falls from connections with the posttraumatic stress disorder literature. *Gerontol Geriatr Med*. 2018;4:2333721418796238. <https://doi.org/10.1177/2333721418796238>
15. Schnock KO, Howard EP, Dykes PC. Fall prevention self-management among older adults: a systematic review. *Am J Prev Med*. 2019;56(5):747-55. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.11.007>
16. Friedman SM, Munoz B, West SK, Rubin GS, Fried LP. Falls and fear of falling: which comes first? A longitudinal prediction model suggests strategies for primary and secondary prevention. *J Am Geriatr Soc*. 2002;50(8):1329-35. <https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.50352.x>
17. Hadjistavropoulos T, Delbaere K, Fitzgerald TD. Reconceptualizing the role of fear of falling and balance confidence in fall risk. *J Aging Health*. 2011;23(1):3-23. <https://doi.org/10.1177/0898264310378039>
18. Kumar A, Carpenter H, Morris R, Iliffe S, Kendrick D. Which factors are associated with fear of falling in community-dwelling older people? *Age Ageing*. 2014;43(1):76-84. <https://doi.org/10.1093/ageing/aft154>
19. El Fakiri F, Kegel AA, Schouten GM, Berns MPH. Ethnic differences in fall risk among community-dwelling older people in the Netherlands. *J Aging Health*. 2018;30(3):365-85. <https://doi.org/10.1177/0898264316679531>
20. Simsek H, Erkoyun E, Akoz A, Ergor A, Ucku R. Falls, fear of falling and related factors in community-dwelling individuals aged 80 and over in Turkey. *Australas J Ageing*. 2020;39(1):e16-e23. <https://doi.org/10.1111/ajag.12673>
21. Luo H, Lum TY, Wong GH, Kwan JS, Tang JY, Chi I. Predicting adverse health outcomes in nursing homes: a 9-year longitudinal study and development of the FRAIL-Minimum Data Set (MDS) quick screening tool. *J Am Med Dir Assoc*. 2015;16(12):1042-7. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.09.006>

22. Dewan N, MacDermid JC. Fall Efficacy Scale-International (FES-I). *J Physiother.* 2014;60(1):60. <https://doi.org/10.1016/j.jphys.2013.12.014>
23. Moreira MN, Bilton TL, Dias RC, Ferriolli E, Perracini MR. What are the main physical functioning factors associated with falls among older people with different perceived fall risk? *Physiother Res Int.* 2017;22(3):e1664. <https://doi.org/10.1002/pri.1664>
24. Pellicer-García B, Antón-Solanas I, Ramón-Arбуés E, García-Moyano L, Gea-Caballero V, Juárez-Vela R. Risk of falling and associated factors in older adults with a previous history of falls. *Int J Environ Res Public Health.* 2020;17(11):4085. <https://doi.org/10.3390/ijerph17114085>
25. Hoang OT, Jullamate P, Piphatvanitcha N, Rosenberg E. Factors related to fear of falling among community-dwelling older adults. *J Clin Nurs.* 2017;26(1-2):68-76. <https://doi.org/10.1111/jocn.13337>
26. Nitrini R, Caramelli P, Bottino CM, Damasceno BP, Brucki SMD, Anghinah R. [Diagnosis of Alzheimer's disease in Brazil: cognitive and functional evaluation. Recommendations of the Scientific Department of Cognitive Neurology and Aging of the Brazilian Academy of Neurology]. *Arq Neuro-Psiquiatr.* 2005;63(3):720-7. <https://doi.org/10.1590/S0004-282X2005000400034>
27. Luciani A, Dottorini L, Battisti N, Bertuzzi C, Caldiera S, Floriani I, et al. Screening elderly cancer patients for disabilities: evaluation of study of osteoporotic fractures (SOF) index and comprehensive geriatric assessment (CGA). *Ann Oncol.* 2013;24(2):469-74. <https://doi.org/10.1093/annonc/mds471>
28. Tsai AC, Lai MY. Mini nutritional assessment and short-form mini nutritional assessment can predict the future risk of falling in older adults: results of a national cohort study. *Clin Nutr.* 2014;33(5):844-9. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2013.10.010>
29. Sapmaz M, Mujdeci B. The effect of fear of falling on balance and dual task performance in the elderly. *Exp Gerontol.* 2021;147:111250. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2021.111250>
30. Perracini MR, Ramos LR. [Fall-related factors in a cohort of elderly community residents]. *Rev Saúde Pública.* 2002;36(6):709-16. <https://doi.org/10.1590/s0034-89102002000700008>
31. Bretan O, Silva Júnior JE, Ribeiro OR, Corrente JE. Risk of falling among elderly persons living in the community: assessment by the Timed up and go test. *Braz J Otorhinolaryngol.* 2013;79(1):18-21. <https://doi.org/10.5935/1808-8694.20130004>
32. Reyes-Ortiz CA, Ayele H, Mulligan T, Espino DV, Berges IM, Markides KS. Higher church attendance predicts lower fear of falling in older Mexican-Americans. *Aging Ment Health.* 2006;10(1):13-8. <https://doi.org/10.1080/13607860500307787>
33. Dierking L, Markides K, Al Snih S, Kristen Peek M. Fear of falling in older Mexican Americans: a longitudinal study of incidence and predictive factors. *J Am Geriatr Soc.* 2016;64(12):2560-5. <https://doi.org/10.1111/jgs.14496>
34. Kressig RW, Wolf SL, Sattin RW, O'Grady M, Greenspan A, Curns A, et al. Associations of demographic, functional, and behavioral characteristics with activity-related fear of falling among older adults transitioning to frailty. *J Am Geriatr Soc.* 2001;49(11):1456-62. <https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2001.4911237.x>
35. Murphy SL, Williams CS, Gill TM. Characteristics associated with fear of falling and activity restriction in community-living older persons. *J Am Geriatr Soc.* 2002;50(3):516-20. <https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.50119.x>
36. Fucahori FS, Lopes AR, Correia JJA, Silva CK, Trelha CS. Fear of falling activity restriction in older adults from the urban community of Londrina: a cross-sectional study. *Fisioter Mov.* 2014;27(3):379-87. <https://doi.org/10.1590/0103-5150.027.003.AO08>
37. Salva A, Bolívar I, Pera G, Arias C. Incidencia y consecuencias de las caídas en las personas mayores que viven en la comunidad. *Med Clínica.* 2004;122(5):172-6. [https://doi.org/10.1016/S0025-7753\(04\)74184-6](https://doi.org/10.1016/S0025-7753(04)74184-6)
38. Zijlstra GA, van Haastregt JC, van Rossum E, van Eijk JT, Yardley L, Kempen GI. Interventions to reduce fear of falling in community-living older people: a systematic review. *J Am Geriatr Soc.* 2007;55(4):603-15. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2007.01148.x>
39. Gaspar ACM, Mendes PA, Souza Azevedo RC, Reiners AAO, Segri NJ. Quedas: conhecimentos, atitudes e práticas de idosos. *Enferm Foco.* 2019;10(2):97-103. <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2019.v10.n2.1947>
40. Guerra HS, Alves e Sousa R, Bernardes DCF, Santana JA, Barreira LM. Prevalência de quedas em idosos na comunidade. *Saúde Pesq.* 2016;9(3):547-55. <https://doi.org/10.17765/1983-1870.2016v9n3p547-555>
41. Merchant RA, Chen MZ, Wong BLL, Ng SE, Shirooka H, Lim JY, et al. Relationship between fear of falling, fear-related activity restriction, frailty, and sarcopenia. *J Am Geriatr Soc.* 2020;68(11):2602-8. <https://doi.org/10.1111/jgs.16719>

42. Simsek H, Erkoyun E, Akoz A, Ergor A, Ucku R. Falls, fear of falling and related factors in community-dwelling individuals aged 80 and over in Turkey. *Australas J Ageing*. 2020;39(1):e16-e23. <https://doi.org/10.1111/ajag.12673>
43. Ellmers TJ, Ventre JP, Freiburger E, Hauer K, Hogan DB, Lim ML, et al. Does concern about falling predict future falls in older adults? A systematic review and meta-analysis. *Age Ageing*. 2025;54(4):afaf089. <https://doi.org/10.1093/ageing/afaf089>
44. Denking MD, Lukas A, Nikolaus T, Hauer K. Factors associated with fear of falling and associated activity restriction in community-dwelling older adults: a systematic review. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2015;23(1):72-86. <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2014.03.002>
45. Seematter-Bagnoud L, Santos-Eggimann B, Rochat S, Martin E, Karmaniola A, Aminian K, et al. Vulnerability in high-functioning persons aged 65 to 70 years: the importance of the fear factor. *Aging Clin Exp Res*. 2010;22(3):212-8. <https://doi.org/10.1007/BF03324799>
46. Deshpande N, Metter EJ, Lauretani F, Bandinelli S, Guralnik J, Ferrucci L. Activity restriction induced by fear of falling and objective and subjective measures of physical function: a prospective cohort study. *J Am Geriatr Soc*. 2008;56(4):615-20. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2007.01639.x>
47. Xiong W, Wang D, Ren W, Liu X, Wen R, Luo Y. The global prevalence of and risk factors for fear of falling among older adults: a systematic review and meta-analysis. *BMC Geriatr*. 2024;24(1):321. <https://doi.org/10.1186/s12877-024-04882-w>
48. Camarano AA. Mulher idosa: suporte familiar ou agente de mudança. *Rev Est Avanc*. 2003;17(49):35-63. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142003000300004>
49. Sousa NFS, Lima MG, Cesar CLG, Barros MBA. Envelhecimento ativo: prevalência e diferenças de gênero e idade em estudo de base populacional. *Cad Saúde Pública*. 2018;34(11):e00173317. <https://doi.org/10.1590/0102-311x00173317>
50. Maki BE, Holliday PJ, Topper AK. Fear of falling and postural performance in the elderly. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 1991;46:M123-31. <https://doi.org/10.1093/geronj/46.4.m123>
51. McAuley EM, Mihalko SL, Rosengren K. Self-efficacy and balance correlates of fear of falling in the elderly. *J Aging Phys Activity*. 1997;5(4):329-40. <https://doi.org/10.1123/japa.5.4.329>
52. Bahat Öztürk G, Kılıç C, Bozkurt ME, Karan MA. Prevalence and associates of fear of falling among community-dwelling older adults. *J Nutr Health Aging*. 2021;25(4):433-9. <https://doi.org/10.1007/s12603-020-1535-9>
53. Bandura A. Self-Efficacy. In: Weiner IB, Craighead WF, editores. *Corsini Encyclopedia of Psychology*. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2010. p. 1-3. <https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0836>
54. Stubbs B, Patchay S, Soundy A, Schofield P. The avoidance of activities due to fear of falling contributes to sedentary behavior among community-dwelling older adults with chronic musculoskeletal pain: a multisite observational study. *Pain Med*. 2014;15(11):1861-71. <https://doi.org/10.1111/pme.12570>
55. Simon CB, Hicks GE. Paradigm shift in geriatric low back pain management: integrating influences, experiences, and consequences. *Phys Ther*. 2018;98(5):434-46. <https://doi.org/10.1093/ptj/pzy028>
56. Larsson C, Ekvall Hansson E, Sundquist K, Jakobsson U. Impact of pain characteristics and fear-avoidance beliefs on physical activity levels among older adults with chronic pain: a population-based, longitudinal study. *BMC Geriatr*. 2016;16:50. <https://doi.org/10.1186/s12877-016-0224-3>